

12. Ergashovna S. G. Formation of concepts about length in primary school students, developing length measuring skills. – 2021.
13. O'ktamovna X. N. O'zbek romanlarida tarixiy inversiyani berish usullari va vositalari //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 430-433.
14. Ahmadovich H. H., Amrulloevna S. D. RUNN BITIKLARI AXLOQ VA VATANPARVARLIKNING YUKSAK NAMUNASI SIFATIDA //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 248-250.
15. Ahmadovich K. H., Bahridinovna S. G. Development and practical application of acmeological technologies of student assessment diagnose //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 6. – С. 141-145.
16. Ahmadovich K. H., Zokirovna Z. A. G. THE PROBLEM OF HUMAN EDUCATION AND MORALITY IN FOLKLORE //Gospodarka i Innowacje. – 2022. – Т. 25. – С. 133-137.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TEZAYTISHNING BOLALAR NUTQIGA TA'SIRI

O'ralova Muxlisa

BuxDUPI I bosqich talabasi

Annotatsiya. Bu maqola boshlang'ich sinflarda tez aytishning bolalar nutqiga ta'siri va foydali taraflari haqida ma'lumot beriladi. Boshlang'ich sinflarda bolaning nutqini rivojlantirish uni tog'ri va ravon gapirishda va har bir harfni tog'ri talaffuz qilishda darsliklarda beriladigan tez aytishning ham ahamiyati katta. Tez aytish- o'zbek xalq og'zaki ijodining bir turi hisoblanadi. Tez aytish qadimdan-qadimdan ota bobolarimiz tomonidan og'izdan og'izga o'tib hozirgacha saqlanib kelmoqda.

Kalit so'zlar. Tez aytish, nutq, uzluksiz ta'lim, ma'naviy o'yin, so'z o'yini

Аннотация. В этой статье представлена информация о влиянии и пользе быстрой речи в начальных классах на речь детей. В начальных классах большое значение имеет развитие речи ребенка и в приведенном в учебниках быстром произношении, чтобы правильно и бегло говорить и правильно произносить каждую букву Быстрое произношение является видом узбекского народного творчества. Поговорка быстро сохранилась у наших предков с незапамятных времен.

Ключевые слова. Быстрый разговор, речь, дополнительное образование, духовная игра, игра в слова.

Abstract. This article provides information about the effects and benefits of rapid speaking in primary grades on children's speech. In the primary grades, the development of the child's speech is also important in the rapid pronunciation given in the textbooks in order to speak correctly and fluently and to pronounce each letter correctly. Rapid pronunciation is a type of Uzbek folk art. Saying quickly has been preserved by our ancestors from time immemorial.

Keywords. Quick talk, speech, continuing education, spiritual game, word game.

Hozirgi kunda yurtimizda ta'limga bo'lgan e'tibor juda katta. Yoshlarimizni ta'lim bo'yicha sport bo'yicha erishayotgan yutuqlarini biz faxr bilan ayta olamiz. Bunga sabab yurtimizda ta'limni birinchi o'ringa qo'yayotganimiz va prezidentimizning biz yoshlarga yaratib berayotgan imkoniyatlari deb bemalol ayta olaman. Shunday ekan bizni ta'lim tizimimiz ham uzluksiz ta'limni tanladi.

Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining iyyimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi shaxs jamiyat va davlat iqtisodiy, ilmiy- texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Bu ta'lim ijodkor, ijtimoiy, faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatdosh kadrlar ham tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Ta'limning eng asosiy poydevori bu boshlang'ich ta'limdan boshlanadi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Boshlang'ich ta'lim- umumiy o'rta ta'limning dastlabki bosqichi. Boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim olish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantiradi. Boshlang'ich sinflarda bolalarni o'qish savodxonligini oshirish, bola nutqini ravon va ta'sirchanligini oshirishda tez aytishning o'rni ham bo'lakcha .

Boshlang'ich sinflarda bolaning nutqini rivojlantirish uni tog'ri va ravon gapirishda va har bir harfni tog'ri talaffuz qilishda darsliklarda beriladigan tez aytishning ham ahamiyati katta. Tez aytish- o'zbek xalq og'zaki ijodining bir turi hisoblanadi. Tez aytish qadimdan ota bobolarimiz tomonidan og'izdan og'izga o'tib hozirgacha saqlanib kelmoqda. Tez aytishning tarixi qadim zamonlarga borib taqaladi. U asosan yoshi kattalar o'rtasida to'y tomoshalarda,

marosimlarda, o'tirishlarda tez aytishlarda musobaqalashib, madaniy hordiq olishgan, hozirgi kunda bolalar o'rtasida musobaqalar olib borilmoqda.

Tez aytish bolalar nutqiga ta'siri ikki xil bo'ladi: birinchisi bola nutqining ravon bo'lishiga; ikkinchisi hozirjavoblikka o'rgatadi.

Bu tez aytish o'zbek xalq og'zaki ijodi namunasi bo'lib qadimgi o'yinlar qatoriga kiradi. O'yinlarni asosan ikkiga bo'lsak: moddiy vositalar (qog'irchoq, tosh, to'p) yordamida bajariladigan o'yinlar; ma'naviy badiiy-ifodaviy vositalar (fikr, so'z, qo'shiq, raqs, teatr kabilar) yordamida amalga oshadigan o'yinlar. Tez aytish bu o'yinlarning ikkinchisiga tegishlidir. Tez aytish bolalarda fikrlash qobiliyatini, so'z boyligini oshirishga va ravon nutq egasi bo'lishiga yordam beradi. Tez aytishni ko'proq mashq qilgan odam biror bir tadbirda, insonlar orasida, kundalik muloqotda hech bir chalkashliklarsiz so'zlashadi. Tez aytish ko'pchilik turkiy tillarda turlicha aytiladi. Asosan insonlarning nutqida yanglishlik kuzatilishi uchun biroz murakkabroq bo'ladi.

Masalan, qirg'izlarda (jantilmach), qozoq va qoraqalpoqlarda (jantilpash), turklarda (yaniltmach), turkman va ozarbayjon xalqlari yangiltmach deb nomlashganlar. Tez aytishda har bir tovush o'rnini tog'ri talaffuz qilish shart. Tez aytishda qofiyadosh so'zlar qo'llanilganligi sababli adashib ketish darajasi yuqori. Tez aytish o'yini quyidagicha o'ynaladi:

Bu o'yinda bir nafasda kim ko'proq o'zi tanlagan tez aytishni ravon, chiroyli va ko'p aytsa o'sha inson g'olib bo'ladi. O'zbek xalq og'zaki ijodida tez aytishning yuz xil varianti bor.

Bulardan namunalar quyidagilar:

- Asalari asalni ayiqdan ayamadi
- Bashar bilan Yashar yashil yarim sharda yashar
- Bir tup tut tagida bir tup turp
- Izg'irin Izzatni izillatdi
- Oq choynakka oq qopqoq ko'k choynakka ko'k qopqoq
- Qishda kishmish pishmashmish pishsa kishmish qishmashmish
- Soli hovlida xoli qoldi
- Tolib tandir tagidan tanga topdi
- Sumalakning sim-sim siri sayyohlarga so'roq bo'ldi
- Tyanshan tog'ining tagida traktor tarillab turibdi, tarillab turgan traktorning tagida

Tamaraxonim tansaga tushib turibti

- Bedanalar bedanazorda sayrayverib, Berdiboyni bezor qildi.
- Gulsara gul saralab gul sandi
- Ikki ayiq qayiqqa qaradi, oq ayiq oldin qaradimi, qora ayib oldin qora ayiq oldin

qaradimi?

- Boshqotirma Boltavoyning boshini qotiradi
- Niyoz piyoz archidi, Fayoz piyoz artdi; Piyozdan Niyozning ko'zi achidimi,

Fayoznikimi?

- Non yasashasizmi, sholi sanashasizmi?
- Mashhura moshxordani shoshib shimirdi
- Eshik oldida buloq, buloqdan suv ichar uloq, uloqcham uzun quloq va hakazolar.

Tez aytish nutq ravon bo'lishga ta'sir qiladi dedik. Ravon nutq nima? Bu nutq kishilar muloqatini va o'zaro bir- birlarini tushinishlarini ta'minlovchi mazmunan keng yoyilgan fikrdir. Ravon nutq bu fikrlar ravonligidir unda bolaning mantiqiy fikrlash o'zi qabul qilayotganlarni to'g'ri baholash va ularga erkin fikr bildira olishdir.

Bundan kelib chiqib shuni aytish lozimki, bola nutqini o'stirishda tez aytishning ham ahamiyati katta ekan. Bola qancha tez aytishlardan ko'proq mashq qilsa, chiroyli va ravon gapiradi, har bir harf bo'ladimi yoki biror so'zmi aniq hamda chiroyli va gapira oladi. Nutqi ravon kishini tinglash ham yoqimli, ham maroqli bo'ladi. Uning nutqidan hech kim zerikmaydi, u gapirgan vaqtda tinlovchilar bor vujudi bilan uning gaplarini tinlaydi. Yurtimizda so'z erkinligi bo'lganligi sababli har kim o'z fikrini ommaviy tarzda (og'zaki va ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda yozma) bayon etish huquqiga ega. Konstitutsiyada

belgilangan 29-moddada "Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligiga ega",- deyilgan. Bu bilan birga mamlakatimiz prizedenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilni "Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili" deb nomladi. Bundan ko'zlangan maqsad shu ediki Xalqning dardini tinglash va uning muammolariga yechim topish asosiy masala hisoblanardi. Xalqimiz ham o'z muammolarini yetkazib berishda so'z erkinligidan foydalanishgan. Asosan xalq orasidan nutqi ravon insonlar chiqib o'zlarini qanaqa muammo qiynayotganini yetkazib berishgan. Xalqimiz orasida: "Ish bilganga bir tanga, Gap bilganga ming tanga"- maqoli ham yuradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek folklori: Pedagogik institutlar uchun xrestomatiya, tuzuvchi H. Zarif, Toshkent, 1941, 1-kitob.
2. Жаҳонгиров Ф., Тез айтиш. Ўзбек тили ва адабиёти, №3 (1972), 49-52.
3. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
4. . NA Bakhtiyorovna, NA Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
5. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: HORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
6. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШНИНГ БИР УСУЛИ." *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.
7. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 6. – С. 403-407.
8. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.
9. Ulug'murod Sulstonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG 'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO 'RINISHI: Ulug'murod Sulstonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.
10. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog Vol. 2 No. 2* (2022). January. P. 266 – 274.
11. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
12. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
13. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
14. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." *Вестник науки и образования* 7-3 (61) (2019): 35-37.
15. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." *Conferencea* (2023): 33-37.
16. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S //MEMORIES""", EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.
17. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.
18. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel" Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin
19. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
20. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
21. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

РОЛЬ МАТЕМАТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Сайфуллаева Нозима Баходировна

Старший преподаватель Бухарского государственного университета

Аннотация: В статье дано краткое описание актуальности математики, ее взаимосвязи с человечеством на всех ступенях повседневной жизни.

Ключевые слова: математика, математические науки, роль математики в современном мире.

Annotation: The article gives a brief description of the relevance of mathematics, its relationship with humanity at all levels of everyday life.

Key words: mathematics, mathematical sciences, the role of mathematics in the modern world.

Математика является значительной и важной частью общечеловеческой культуры. Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития человечества привело к возникновению математики как науки около двух с половиной тысяч лет тому назад. Обращаясь к истории философии, следует отметить, что ученые, создававшие математику, рассматривали ее как составную часть философии, которая служила средством познания мира.

Математика имеет богатейшие возможности воздействия на выработку научного мировоззрения и достижение необходимого общекультурного уровня. Пытаясь объяснить окружающий мир, задавая вопрос "почему?", древние философы-софисты пришли к необходимости выделения математических знаний в самостоятельную науку. История зарождения великих математических идей, судьбы выдающихся математиков (Архимед, Галуа, Паскаль, Галилей, Гаусс, Эйлер, Ковалевская, Чебышев и др.) дают пищу для ума и сердца, примеры беззаветного служения науке, приводят к философским размышлениям и нравственным поискам.

Логические рассуждения представляют собой один из методов математики. Поэтому ее изучение формирует логическое мышление, позволяет правильно устанавливать причинно-следственные связи, что, безусловно, должен уметь каждый человек. Стиль изложения математики, ее язык оказывают влияние на развитие речи. Каждый культурный человек должен иметь представление об основных понятиях математики, таких как число, функция, математическая модель, алгоритм, вероятность, оптимизация, величины дискретные и непрерывные, бесконечно малые и бесконечно большие.

Математика уверенно расположилась в самых разных частях и уголках современного мира. Что же дает людям математика, которая не открывает новых способов передвижения, как физика, и не создает новых вещей, как химия?

Наиболее распространенный ответ на эти вопросы еще не так давно состоял в том, что математика умеет хорошо вычислять и тем самым позволяет осуществлять математическую обработку цифровых данных, связанных с тем или иным изучаемым процессом. Однако при всей важности вычислительного аспекта математики, особенно в последние годы в связи с бурным ростом вычислительной техники, он оказывается неглавным при попытке объяснить причины математизации современного мира. Главная же причина этого процесса такова: математика предлагает весьма общие и достаточно четкие логические модели для изучения окружающей действительности в отличие от менее общих и более расплывчатых моделей других наук. Объектами исследования математики служат логические модели, построенные для описания явлений в природе, технике, обществе. Математической моделью изучаемого объекта называется логическая конструкция, отражающая геометрические формы этого объекта и количественные соотношения между его числовыми параметрами. При этом математическая модель, отображая и воспроизводя те или иные стороны рассматриваемого объекта, способна замещать его так, что исследование модели даст новую информацию об этом объекте, опирающуюся на принципы математической теории, на сформулированные